

PARA ALÉM DA PRESCRIÇÃO: A PSICOLOGIA ESCOLAR EM LUTA PELA EFETIVAÇÃO DA LEI 13.935.

Karline da Silva Martins¹

Valéria Duarte Real²

¹Bacharelado em Psicologia – Universidade CEUMA, karlinedasilvamartins@gmail.com

²Bacharelado em Psicologia – Universidade CEUMA, autor2@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17253683

Introdução: A promulgação da Lei nº 13.935/2019 representou um avanço histórico para a educação e a psicologia no Brasil ao dispor sobre a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Essa norma transcende a mera alocação de corpo técnico, ao estabelecer que esses profissionais sejam parte integrante das estratégias escolares voltadas à permanência e ao sucesso do aluno. A atuação conjunta de assistentes sociais e psicólogos é crucial para identificar e intervir em fatores determinantes na vida escolar, como vulnerabilidade social, violência doméstica, saúde mental e dificuldades de aprendizagem. **Objetivos:** Analisar a atuação do psicólogo escolar no contexto das escolas públicas brasileiras após a lei número 13.935/2019. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa. A busca de material ocorreu nas bases de dados Pepsico, SciELO e BVS, considerando artigos em língua portuguesa publicados entre 2019 e 2025. Foram utilizados os descritores “psicologia escolar”, “lei 13.935-2019”, “psicólogo na escola pública”. Inicialmente, identificaram-se seis publicações; contudo, apenas três foram selecionadas para análise crítica devido a: (1) um artigo está fora do escopo linguístico, aqui já especificado; e (2) dois registros duplicados na base SciELO. **Resultados/Discussão:** Dos três artigos analisados, emergiram os seguintes eixos temáticos: Fragmentação entre ideal e real: psicólogos idealizam práticas institucionais preventivas, mas atuam em demandas clínicas e burocráticas; Desconhecimento e subimplementação da lei: escolas ainda não contam com equipes plenas, gerando sobrecarga para professores, diretores e famílias; Tensão entre medicalização e crítica: docentes esperam diagnósticos e encaminhamentos, enquanto propostas críticas reclamam atuação institucional e comunitária. A análise integrada dos três textos revela convergências importantes: todos denunciam a medicalização da educação, apontam para a necessidade de uma atuação institucional e crítica, e evidenciam a ausência de políticas públicas eficazes. No entanto, há tensões entre teoria e prática, entre desejo e realidade,

entre discurso e ação. A psicologia escolar ainda se encontra em disputa, e sua consolidação como campo ético, político e transformador depende de formação específica, regulamentação clara e diálogo constante com a comunidade escolar.

Conclusão: Mediante as discussões dantes apresentadas conclui-se que apesar de a lei nº 13.935/2019 estar em vigor, seu cumprimento ainda é incompleto. A insuficiência de psicólogos e assistentes sociais na rede básica sobrecarrega toda a comunidade escolar, alunos, professores, gestores e demais colaboradores. Os relatos analisados demonstram que a psicologia escolar vai além da prescrição de laudos: ela é essencial para promover saúde, prevenir riscos e fortalecer a responsabilidade compartilhada na escola. A atuação do psicólogo escolar no Brasil está marcada por contradições entre a idealização de práticas institucionais e a realidade de demandas clínicas, disso emerge a necessidade de uma psicologia escolar crítica, contextualizada e comprometida com a justiça social. A implementação da lei 13.935/2019 é um passo importante, mas insuficiente sem políticas públicas que sustentem a formação e atuação desses profissionais. Os dados obtidos por meio dessa revisão de literatura reforçam a urgência de romper com modelos medicalizantes e a necessidade da construção de práticas que dialoguem com os sujeitos da escola e com os desafios do cotidiano educacional.

Palavras-Chaves: Lei 13.935/2019; Psicólogo; Psicologia Escolar.